

РОЛЬ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ВИДЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ В ЛИТЕРАТУРНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА

Гюнель Гумметова (Паниева) Салех

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет,
Старший преподаватель кафедры технологии преподавания литературы, доктор
филологических наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15284521>

Большинство произведений искусства допускают более чем одну интерпретацию. Общим аргументом в пользу интерпретации произведений искусства является то, что метод анализа, который мы используем для подхода к произведению, и перспектива, с которой мы подходим к предмету, определяют важность внимательного прочтения произведений на пути к открытию, как нашей главной цели. Это определяет, получит ли интерпретация правильную поддержку. Открытие часто подразумевает взгляд на что-то с другой точки зрения. Интерпретация — это процесс извлечения смысла из текста. У теоретиков литературы есть разные представления о том, что такое интерпретация, что представляет собой «хорошая» интерпретация и следует ли вообще интерпретировать литературные тексты. Например, Фрэнк Кермод утверждал, что только инсайдеры могут правильно интерпретировать истории, но даже они склонны к ошибкам. Сьюзен Зонтаг утверждала, что нам следует воздержаться от интерпретации и воспринимать литературное произведение «таким, какое оно есть», чтобы мы могли воспринимать его на его собственных условиях. Умберто Эко утверждал, что литература допускает множество интерпретаций, но некоторые из них лучше других. Их разногласия основаны на свободе читателя. Должен ли читатель иметь возможность извлечь какой-либо смысл из текста? Сопrotивляется ли текст интерпретации и требует ли он, чтобы его читали на его собственных условиях? Что ограничивает свободу интерпретации читателя? Возникают ли ограничения из-за автора, самого текста, читателя или культуры? (И мы могли бы спросить, чья культура должна определять правильную интерпретацию: читательская или авторская?) Интерпретация движется от частного к общему, от деталей литературного произведения к более концептуальным терминам. Большинство критиков в своей интерпретации используют лишь некоторые, а не все детали литературного произведения. Если вы не согласны с критиком, вы можете высказать встречное замечание, заявив, что критик упустил из виду важные детали в литературном произведении, создал вводящую в заблуждение модель и вписал эти детали в неправильную схему. Наконец, после выполнения вышеперечисленных шагов, вы предлагаете свою собственную интерпретацию. Многие критики комбинируют схемы интерпретации. Более того, допустимо скептически относиться к схемам и общим историям, особенно к тем, которые якобы «все объясняют». Мы можем использовать план и включить в него предупреждение о том, что, хотя они и полезны, мы не должны передавать им истину Евангелия. Американский теоретик кино и историк кино Дэвид Бордуэлл был первым, кто выдвинул идею о двух типах интерпретации при интерпретации литературных текстов. Хотя он приписывал эту теорию кинематографу, позднее он подчеркивал, что она также играла ведущую роль в интерпретации литературных текстов. Дэвид Бордуэлл в своей книге

«Создание смысла» (которая в основном посвящена интерпретации фильмов, но является довольно хорошим способом понять литературную интерпретацию) рассматривает две основные традиции интерпретации: объяснительную и симптоматическую. Симптоматическое чтение — это когда критик относится к тексту с подозрением, как будто текст скрывает свое истинное намерение. Ваша цель при использовании этого метода — добиться «распознавания» смысла текста, указывая на «симптомы» в тексте. Фрейд сказал: «Симптом — это знак и заменитель инстинктивного удовлетворения, которое еще не удовлетворено; это результат процесса вытеснения» («Торможения, симптомы и тревога» 20.91). Симптоматический критик ищет знаки, которые выдают истинный замысел текста или автора, точно так же, как Фрейд считал забытые имена или оговорки симптомами, которые более точно выражают суть, чем открытые высказывания пациента. При симптоматическом чтении читатель может утверждать, что текст, кажущийся антирасистским, скрывает расистские намерения или последствия.

Объяснительное чтение — это чтение, при котором критик переводит подразумеваемый смысл в явный. Объяснительное чтение не относится с подозрением к литературному тексту. Например, вы можете найти текст, который на первый взгляд кажется антирасистским, и в вашем комментарии будет указано, что он на самом деле антирасистский.

Бордуэлл утверждает, что критики часто меняют свой подход к чтению в зависимости от литературного произведения. Некоторые литературные произведения — те, которые критики считают идеологически оскорбительными — читаются симптоматически, в то время как другие произведения — те, которые эти критики считают идеологически обоснованными — читаются в объяснительном ключе. В литературном комментарии используются многие приемы критического мышления и письма, включая резюме, описание и анализ. Другими словами, дисциплина интерпретации литературного текста требует от нас в первую очередь искать ответы на следующие вопросы при чтении литературного текста в качестве читателя: Что происходит в этом литературном произведении? Каковы компоненты и детали этого литературного произведения? Что означает это литературное произведение? Однако давайте подведем итог тому, что мы получили из этих вопросов на основе литературной интерпретации, под названием резюме, описание и анализ. Литературная интерпретация требует исследовательского процесса и методологии. Чтобы убедиться, что вы интерпретируете, а не обобщаете, задавайте не только вопросы «что», но и вопросы «как» и «почему». Поскольку литературная интерпретация фокусируется на изобретательском произведении, будь то художественная литература, драма, поэзия или творческая документальная проза, она фокусируется на том, как литературные тексты функционируют по-разному и для разных целей, в отличие от документальных произведений, представленных в других заданиях.